

ПОЛИТИЧЕСКАЯ МЕТАФОРА В СОВРЕМЕННЫХ МЕДИА СРЕДСТВАХ В ОБУЧЕНИИ И ВОСПИТАНИИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ

Икрамова Мунира Маруфжановна

Узбекский государственный университет мировых языков магистрант 1 курса

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10678993>

Аннотация. В статье рассматриваются типы политических метафор, которые широко используются в современных средствах массовой информации. Отмечается важность использования политических метафор и ее влияние на формирование образа страны.

Ключевые слова: метафора, тип, политическая метафора.

В современном информационном обществе средства массовой информации играют ключевую роль в формировании общественного мнения и политических предпочтений. Политическая метафора широко используется в современных медиа средствах, таких как телевидение, радио, газеты, журналы и интернет – ресурсы.

Метафоры в современных медиа средствах используются для создания определенных политических образов и ассоциаций у аудитории. Они могут использоваться для укрепления определенных политических взглядов и убеждений, а также для манипулирования общественным мнением в целом.

В современных медиа средствах выделяются различные типы политических метафор, такие как метафоры войны, метафоры рынка, метафоры спорта, метафоры пути и другие. Они используются для описания политических явлений и событий, создания определенных политических образов и формирования ассоциаций у аудитории.

Одним из наиболее распространенных типов политической метафоры в современных медиа является метафора войны. Она используется для описания политических конфликтов и кризисов, создания образа опасности и угрозы, а также для убеждения аудитории в необходимости принятия жестких мер по их решению. Метафоры войны можно найти в новостных сюжетах, политических речах и дебатах, а также в рекламных кампаниях политических партий и кандидатов.

Метафоры рынка также широко используются в современных медиа средствах. Они используются для описания экономических процессов и политики, создания образа конкуренции и выбора, а также для убеждения аудитории в необходимости свободного рынка и минимального вмешательства государства. Метафоры рынка можно найти в экономических новостях, политических дебатах и рекламных кампаниях бизнес-структур и политических партий.

Метафоры спорта используются для описания политических соревнований и соперничества, создания образа победителя и проигравшего, а также для убеждения аудитории в необходимости поддержки определенных политических партий и кандидатов. Метафоры спорта можно найти в политических новостях, дебатах и рекламных кампаниях.

Метафоры пути используются для описания политических реформ и изменений, создания образа цели и движения к ней, а также для убеждения аудитории в необходимости принятия определенных политических решений. Метафоры пути можно найти в политических речах, рекламных кампаниях и дебатах.

А.Н. Баранов и Ю.Н. Караулов являются известными исследователями политической метафоры в современном русском языке. Их работы, особенно в жанре

политической дискуссии, сфокусированы на процессе «оживления» изношенных метафор. Они предлагают выделять два типа «стирания» метафоры: первый связан с повторным использованием отдельных лингвистических единиц, а второй – с использованием метафорических моделей

В настоящее время ни одна из существующих теорий метафорического значения или метафорической истины не способна дать точное объяснение механизмов функционирования метафоры. Язык метафор не отличается от языка предложений самой простой формы. Однако именно использование метафоры, а не ее значение, придает ей особую силу. В этом аспекте метафора сходна с речевыми действиями, такими как утверждение, намек, ложь, обещание, выражение недовольства и т.д. Активное изучение политических метафор с различных аспектов проводится в современной отечественной и зарубежной науке.

Метафора имеет значительное влияние на формирование политического имиджа страны или региона. Яркость метафоры зависит от точности и оригинальности внутреннего аналога, проводимого автором. Выявление и интерпретация метафорических выражений является личностным процессом, поскольку они включают в себя субъективные переживания и впечатления, а их выбор отражает особенности мышления и мировоззрения конкретного человека.

Стоит отметить, что использование политической метафоры в современных медиа средствах может быть не только эффективным, но и опасным. Некоторые политические метафоры могут создавать негативные стереотипы и предрассудки у аудитории, а также приводить к росту политической напряженности и конфликтов. Поэтому важно использовать политическую метафору с осторожностью и обдуманностью.

Мнение И.Б. Голуба относительно снижения стиля газетных статей отражает заметную тенденцию в современной журналистике. Действительно, наблюдается употребление жаргонизмов, сленга и просторечий даже в серьезных материалах на крупных информационных ресурсах. Это является особенно заметным в коротких заметках, блогах и интернет-репортажах. Такая тенденция может быть связана с рядом факторов. Во-первых, с развитием информационных технологий и социальных медиа, скорость распространения новостей значительно увеличилась. В результате этого, журналисты сталкиваются с необходимостью создавать материалы в кратчайшие сроки, иногда жертвуя стилистическим качеством текста.

Во-вторых, в поиске привлекательности для аудитории, некоторые издания и журналисты прибегают к использованию более разговорного и непринужденного стиля, включая жаргонные выражения, чтобы привлечь внимание читателей и сделать материал более доступным.

Тем не менее, следует отметить, что такое использование жаргонизмов и сленга может иметь как положительные, так и отрицательные аспекты. С одной стороны, это может сделать текст более живым и актуальным, а также установить легкую связь с аудиторией. С другой стороны, это может привести к потере точности и глубины передачи информации, а также создать преграды для понимания текста широкой аудиторией.

В целом, вопрос использования стилистических приемов в журналистике является предметом обсуждения и дебатов среди профессионалов. Важно сохранять баланс между привлекательностью текста и сохранением стилистической точности и достоверности информации, а также учитывать потребности и предпочтения аудитории.

Действительно, политическая метафора, подобно другим технологиям речевого воздействия, проходит процесс управления и эволюции. Она активно реагирует на языковые тренды и текущие события, стремясь быть более эффективной в своем воздействии на аудиторию. В современных СМИ наблюдается увеличение использования лексики, ранее необычной для языка СМИ, такой как молодежный сленг, уголовное аргю и просторечные выражения. Это обусловлено стремлением к повышению степени эффективности речевого воздействия.

Использование такой лексики может быть обусловлено несколькими факторами. Во-первых, это может быть попыткой привлечь внимание молодого поколения и адаптироваться к их коммуникационным предпочтениям. Молодежный сленг и неформальные выражения могут создать более близкую и легкую связь с целевой аудиторией.

Во-вторых, использование непринятой ранее лексики может быть стратегическим ходом для выделения и привлечения внимания в медийной среде, где конкуренция за внимание зрителей и читателей велика. Применение такой лексики может помочь сделать материал более ярким и запоминающимся среди множества других новостей и публикаций.

Множество маркетинговых, имиджевых и PR-агентств в нашей стране активно занимаются исследованиями лингвистического, социологического и психологического характера. В результате этих исследований профессионалы создают политические метафоры.

Таким образом, политическая метафора является важным инструментом в современной политической коммуникации и широко используется в современных медиа средствах. Она помогает создать определенные политические образы и ассоциации у аудитории, а также убедить ее в необходимости принятия определенных политических решений. Однако использование политической метафоры требует осторожности и обдуманности, чтобы избежать негативных последствий.

REFERENCES

1. Баранов А.Н. Политическая аргументация и ценностные структуры общественного сознания. // Язык и социальное познание. – М., 1990. – С. 166 – 176.
2. Голуб И.Б. Русский язык и культура речи: Учебное пособие. – М.: Логос, 2010.– 432 с